

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎN ABORDARE EXTRACURRICULARĂ, ASTĂZI *Religious education in extracurricular approach, today*

Carmen-Maria BOLOCAN

Dr. în filologie, profesor universitar

Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Universitatea „A.I. Cuza”, Iași

Email: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Pavel LUNGU

Prof. Dr.

Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamț

Summary. In this study we want to emphasize, synthetically, several extra-curricular activities through which we refer to various aspects of the religious education today. Among the most relevant extra-curricular activities we would like to mention: concerts, school festivities, icon exhibitions/decorated eggs, catecheses, pilgrimages, trips with a historical-religious thematic, contests, meditations, religious clubs/meetings. The activities that take place in a non-formal environment have the purpose to perfect the collaboration between the teacher and the students at the end of a learning period, offering to the latter the chance to present both their theoretical knowledge accumulated during formal education, and their skills, abilities and proficiency that they learned and developed within the educational process. They involve the entire psycho-physical nature of the child (intellectually, physically, volitional and emotional), with real formative and aesthetical valences, rendering the child sensitive to the hierarchy of the supreme values of the Christian moral: Good, Truth and Beauty.

Keywords: religious education, extracurricular, exhibition, catechesis

Introducere

Educația religioasă este un complex de acțiuni prin care se urmărește în chip metodic și sistematic creșterea moral-spirituală a individului, prin implementarea, în viața și activitatea lui, a valorilor moral-spirituale și religioase, în vederea dezvoltării armonioase a ființei și vieții lui, pentru sine, pentru societatea și pentru Biserica de care aparține.

Idealul educativ este finalitatea cea mai generală a educației și exprimă a dezvoltării economico-sociale, științifice și culturale a unei țări, modelul de personalitate care polarizează aspirațiile unei societăți la un moment dat.

Prin educația religioasă se urmărește formarea caracterului religios – moral, dar aceasta nu se poate realiza fără un volum de cunoștințe religioase. Trebuie realizat deci un echilibru între informativ și formativ, fără a se diminua rolul vreunuia dintre aceste scopuri. Potrivit Pr. Lect. Dr. Vasile Răducă¹ trebuie pus accentul pe rolul formativ, scopul educației religioase fiind desăvârșirea spirituală.

I. Concerte/serbări (desfășurate cu ocazia marilor sărbători)

Între activitățile extracurriculare desfășurate atât în cadrul școlii (în afara orelor de clasă), cât și extrașcolar (în biserici, case de cultură, orfelinate, spitale, azile de bătrâni etc.) care au rolul de a celebra evenimente importante atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere istoric și cultural (Nașterea Domnului sau Crăciunul, Învierea Domnului

¹ V. Răducă, *Rolul formativ al religiei*, in: Studii Teologice, nr. 1-3, ianuarie-aprilie, 1994, p. 154-156.

sau Sfintele Paști, Sfânta Cuvioasă Paraschiva – în cadrul „Zilelor Iașului” – 1 Decembrie – „Ziua Națională a României”, 15 Ianuarie – „Ziua Mihai Eminescu” etc.) se numără *serbările, spectacolele și concertele*.

Este știut faptul că activitățile artistice școlare crează un centru de manifestare mai generos, relaxant, favorabil liberei exprimări tuturor elevilor, chiar și aceluia care au un comportament ușor deviant sau care „suferă” de complexul de inferioritate din cauza rezultatelor mici la învățătură. În aceste cazuri, copiii se manifestă degajat, fără emoții și inhibiții, contribuind astfel la cultivarea stimei de sine, atât de importantă în formarea și dezvoltarea armonioasă și deplină a personalității lor.

Activitățile desfășurate într-un cadru nonformal au rolul de a încununa conlucrarea dintre cadrul didactic și elevi la sfârșitul unei perioade de învățare, dând șansa acestora din urmă să-și pună în valoare atât cunoștințele teoretice dobândite în cadrul educației formale, cât și deprinderile, aptitudinile și priceperile pe care și le-au însușit și dezvoltat în procesul educațional. Ele implică întreaga ființă psiho-fizică a copilului (intelectual, fizic, volițional și afectiv), având reale valențe formative, estetice, sensibilizându-i față de scara supremelor valori ale moralei creștine: Bine, Adevăr și Frumos.

Chiar dacă serbările și concertele se desfășoară în afara orelor de curs, pentru o eficiență mai mare și o bună reușită a lor, profesorul implicat trebuie să-și întocmească o planificare calendaristică, pentru a stabili din timp strategia de desfășurare și pentru a evalua corect posibilitățile de realizare.

Întrucât acest gen de activități vizează multiple dimensiuni, este firesc ca în momentul stabilirii strategiei de desfășurare, profesorul să urmărească următoarele obiective:

- elevii să se implice în astfel de activități, în scopul dezvoltării deprinderilor și aptitudinilor pe care le posedă;
- copiii să-și dezvolte atitudinea de respect față de tradițiile religioase și populare specifice anumitor sărbători (laice și religioase);
- elevii să-și cultive simțul estetic, având puterea de a discerne între realele valori și tot ceea ce se numește „kitch”;
- să se dezvolte o cooperare fructuoasă între copiii și profesorii implicați.

Activitățile extracurriculare desfășurate cu ocazia marilor sărbători trebuie să îndeplinească, din punct de vedere psihopedagogic, următoarele cerințe:

- să se stabilească clar conținutul programului artistic și tema în jurul căreia să se concentreze toate momentele serbării, pentru a asigura caracterul unitar al acesteia și pentru a comunica spectatorilor mesajul dorit;
- să se respecte particularitățile de vârstă și intelectuale ale copiilor astfel încât conținutul programului să fie accesibil tuturor celor implicați;
- rolul primit de către fiecare elev să fie potrivit cu aptitudinile sale, iar grupul (în ansamblul său) să fie mobilizat în așa manieră încât să participe activ la pregătirea și desfășurarea respectivei activități;
- să se facă, mai întâi, repetiții individuale (pentru rolurile primite – în cazul unei scene), sau pe voci (pentru concertele corale) și apoi să se asambleze toate momentele programului;
- atmosfera din timpul repetițiilor să fie una distinsă și calmă, încurajându-i, de fiecare dată, pe elevii care sunt mai timizi;
- ultima repetiție – ar fi de preferat – să se realizeze în locația unde se va susține serbarea sau concertul, pentru a se stabili în mod clar tot ce ține de prezența scenică.

II. Activități filantropice

Fiecare creștin, prin structura lui, este înaintea creatorului său unic și irepetabil. El are propria lui structură fizică și sufletească și propriul său drum spre mântuire, însă temelia pe care se clădește viața noastră, cea veșnică este iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele.

Această dragoste ne-o putem manifesta atât prin *faptele milosteniei trupești* (hrănirea și îmbrăcarea celor nevoiași, vizitarea celor bolnavi și cecetarea celor închiși), cât și prin *faptele milei sufletești* (un sfat bun, o mângâiere, un cuvânt cald și blând etc.).

Dintre virtuțile morale, milostenia nu se poate arăta decât prin fapte: „Poți iubi în inima ta pe toți oamenii, poți gândi ci bunătate, ești smerit, fără a spune acesta, dar nu ești milos decât făcând milostenie [...]”², căci așa după cum spune Sfântul Apostol Iacob: „Credința fără fapte, moartă este.” (Iacob 2, 20)

Cetatea contemporană, în care domnește legea banului, a violenței, și a propriului interes și în care cei mai mulți dintre semeni se confruntă cu nenumărate necazuri și greutăți, este nevoie de mai multă dragoste, manifestată prin virtutea milosteniei, concretizată și prin acte de caritate.

Încă de la începutul existenței sale, Biserica Creștină, urmând modelul lui Hristos, Care Își desăvârșea învățătura mântuitoare prin fapte, a îndeplinit (pe lângă rolul său sfințitor și educativ) și o misiune filantropică, care se continuă și astăzi. Aceasta constituie „Diadema cea mai depreț a Bisericii noastre”³.

Prezența slujitoare a Bisericii Creștine în lume, prin comitetele filantropice parohiale, asociațiile caritative creștin-ortodoxe constituie autentice acțiuni spirituale de redescoperire a iubirii în comuniune.

Ca „mădulare” ale trupului tainic al lui Hristos (Biserica), elevii noștri, dorind să aplice cuvintele Mântuitorului: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine.” (Matei 25, 35-36), au renunțat de cele mai multe ori la câteva ore de joacă sau la odihna din timpul lor liber pentru a picura din sufletul lor un strop de fericire celor aflați în suferință.

Aceste renunțări i-au ajutat să înțeleagă mai bine că, iubindu-l pe aproapele nostru, Îl iubim pe Dumnezeu, după cum ne îndeamnă Domnul nostru Iisus Hristos: „Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25, 40).

În toate faptele de milostenie Dumnezeu rămâne Datornicul nostru, căci: „Cel ce miluiește pe sărac, împrumută pe Dumnezeu”⁴.

Activitățile filantropice au un puternic impact asupra sufletelor copiilor, care au fost puși în fața unor diverse contexte sociale mai puțin plăcute: bătrâni părăsiți și neputincioși, bolnavi suferinzi pe paturile spitalelor sau copii (ca și ei) lipsiți, în mod tragic, de căldura și afecțiunea părintească, constituind – credem – cele mai potrivite prilejuri de meditație spirituală și de formare a caracterului moral religios.

² Cf. T.-M. Popescu, *Despre milostenie*, in: Biserica Ortodoxă Română, anul XCVII (1979), nr. 7-8 (iulie-august), p. 846.

³ C. Vasilescu, *Facerea de bine, principiul moral al vieții creștine*, in: Biserica Ortodoxă Română, anul LXXVIII (1960), 5-6 (mai- iunie), p. 466.

⁴ Sfântul Ioan Hrisostom, *Despre pocăință și zbrobirea de inimă*. Omilia a VII-a, traducere de Pr. Prof. D. Fecioru, in: Biserica Ortodoxă Română, anul XCVI (1978), nr. 5-6 (mai - iunie), p. 559.

III. Cateheza

Așa după cum propovăduiește Biserica Ortodoxă, viața creștinului are sens și valoare în măsura în care ea este o preocupare permanentă pentru desăvârșirea spirituală. O mare responsabilitate în vederea împlinirii acestui deziderat îi revine preotului catehet, care, în colaborare cu profesorul de Religie, va încuraja participarea copiilor la viața cultică, precum și la activități cu caracter educativ pe care Biserica le desfășoară în cadrul parohiei sale.

Biserica crează mediul oportun pentru trezirea și cultivarea sentimentelor de evlavie și de înălțare religioasă, iar una dintre metodele cele mai eficiente în educarea și modelarea caracterului moral-religios al creștinilor și implicit al elevilor constituie *cateheza*.

Chiar din primele secole ale erei creștine, catehezele nu se reduceau la doar o simplă predică rostită de preotul slujitor în biserică, ci și cuprindeau și o parte practică manifestată zilnic printr-un serviciu religios pentru catehumeni⁵.

Catehizarea este acțiunea educativă (învățătoarească) pe care slujitorii bisericii o exercită asupra enoriașilor săi în vederea inițierii „în taina vieții creștine, de formare a personalității religioase, după chipul desăvârșirii lui Iisus Hristos”⁶.

Aceasta, însă, nu trebuie să fie o simplă comunicare de noțiuni religioase și nici o memorare a dogmelor creștine. Ea tinde să devină o activitate complexă centrată pe formarea duhovnicească a enoriașilor, precum și un mijloc care să faciliteze o mai bună cunoaștere a realelor probleme-criză cu care se confruntă tinerii din zilele noastre și identificarea celor mai bune soluții în rezolvarea acestora. Prin urmare, se impune cu necesitate o strânsă legătură dintre familie – școală – Biserică și o organizare a principiilor și influențelor educative ale acestor trei instituții fundamentale.

Întrucât cateheza are drept scop formarea caracterului moral-religios, pe lângă dezvoltarea capacității de înțelegere a realității duhovnicești și rezolvarea problemelor spirituale, ea urmărește și dobândirea din partea elevilor a unor deprinderi practice religioase, ca de pildă: participarea la cultul divin, postul, rugăciunea, milostenia, pocăința ș.a.

Cateheza – Postul - mijloc de întărire a voinței⁷

La această activitate am participat cu un număr de 34 de elevi de la diferite clase de a VII-a și a VIII-a. Ea s-a desfășurat în Capela Bisericii „Sfântul Lazăr”, în prima săptămână din Postul Crăciunului, la care au fost prezenți și câțiva membri din comitetul parohial.

Cateheza a avut următoarele obiective:

- O₁ – să conștientizeze importanța postului în viața creștinului;
- O₂ – să precizeze scopul postului creștin;
- O₃ – să identifice măsuri concrete pentru îmbunătățirea vieții spirituale, prin post;
- O₄ – să argumenteze legătura spirituală dintre post – milostenie și rugăciune.

Dintre metodele folosite la această cateheză, cele mai eficiente s-au dovedit a fi conversația catehetică și metoda deprinderilor morale.

a. *Conversația catehetică* este metoda de instruire și educare a elevilor, prin intermediul dialogului în scopul reproducerii cunoștințelor asimilate sau dobândite de către aceștia,

⁵ C.-M. Bolocan, *Catehetica și Didactica Religiei – interferențe și deosebiri*. Iași: Performantica, 2005, p. 19.

⁶ Ibidem, p. 237.

⁷ C.-E. Barnea, *Activitățile extracurriculare și rolul lor în formarea caracterului moral-religios al elevilor*. Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I în învățământ, Școala „Ion Ghica”, Iași, 2008, p. 178, nota 266.

iar *deprinderile morale* sunt faptele bune sau virtuțile creștine practicate de membrii Bisericii în vederea dobândirii vieții veșnice.

Aplicarea metodei

În urma unui dialog prietenesc, degajat și deschis între copiii școlii noastre și preacernicul părinte paroh Nicolae Nicolescu de la Biserica „Sfântul Lazăr”, elevii au fost soliciți să răspundă la un chestionar sub formă de schemă pentru a constata câți dintre aceștia conștientizează importanța postului și îl aplică în viața lor.

Redăm conținutul acestui chestionar:

În urma aplicării acestui chestionar s-au putut constata următoarele: unul dintre cei 34 de elevi chestionați, doar 3 elevi țin aproximativ toate posturile din timpul anului, 11 elevi – o săptămână, iar restul – mai puțin de o săptămână (câteva zile).

Enumerăm câteva opinii ale elevilor:

– „Postesc pentru că postul este un mijloc de purificare sufletească, de întărire a voinței și de mântuire”⁸.

– „Postul creștin este o deprindere cu virtutea, un mijloc de pocăință și desăvârșire spirituală. Dacă Iisus a postit, proorocii, apostolii și martirii au postit, cu atât mai mult se cuvine să postim și noi, în vederea dobândirii mântuirii”⁹.

– „Încerc să postesc, abținându-mă de la anumite alimente: carne, ouă, lactate, pește, băuturi alcoolice, dar și de la faptele și gândurile rele.

– Pentru ca postul să aibă o mai mare eficiență trebuie să-l împletim cu milostenia și rugăciunea”¹⁰.

– „Ar trebui să postesc mai mult pentru că prin post sufletul se curăță de păcate, iar trupul se păstrează sănătos. Chiar și unii medici recomandă în cazul unor boli un fel de post – regimul alimentar – pentru însănătoșire”¹¹.

În încheierea acestei cateheze, părintele Nicolescu i-a îndemnat pe elevi să țină post alimentar fiecare cât poate, punând accentul mai mult pe postul sufletesc (abținându-se de la vorbele, gândurile și faptele vătămătoare ale sufletului și mai ales să nu existe post în care să nu se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului).

Pentru a înțelege și mai bine rolul postului și efectele acestuia în dobândirea virtuților creștine, în completarea catehezei părintele a făcut și o scurtă prezentare filocalică și apoi o recenzie a cărților *Despre plângerea păcatelor* și *Cuvinte către tineri* ale părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasca.

Ca o recompensă pentru râvna și osteneala elevilor (spunem osteneală pentru că această cateheză s-a desfășurat seara, după orele de clasă, în urma unui program foarte încărcat la școală), părintele Nicolescu le-a oferit în dar 23 de exemplare multiplicat xerox ale cărții *Cuvinte către tineri*.

IV. Pelerinaje și excursii la biserici și mănăstiri

Dacă în cadrul educației formale, copiii dobândesc cunoștințe teoretice de bază la toate disciplinele de învățământ, educația nonformală (prin activitățile sale extracurriculare), în cazul nostru – prin pelerinaje și excursii – vine în sprijinul celei dintâi. Ea oferă elevilor po-

⁸ I. Sofrone, Chestionar din data de 22.11.2007 (cl. a VIII-a B).

⁹ M. Nistor, Chestionar din data de 22.11.2007 (cl. a VIII-a B).

¹⁰ Ș. Dăscălescu, Chestionar din data de 22.11.2007 (cl. a VIII-a B).

¹¹ R. Pricop, Chestionar din data de 22.11.2007 (cl. a VIII-a B).

sibilitatea aprofundării, îmbogățirii și sistematizării cunoștințelor teoretice, prin contactul nemijlocit cu realitatea, observând în mod direct obiectele sau fenomenele studiate.

Așadar, acest gen de activități contribuie la dezvoltarea cunoștințelor teoretice, întregesc procesul instructiv – educativ al demersului didactic, realizând în acest mod o interacțiune între teorie și practică.

După obiectivele pe care le urmăresc, pelerinajele sau excursiile pot fi:

a) excursii introductive – care se pot desfășura înainte de predarea unei unități de învățare sau a unei teme anume, având drept scop pregătirea apercceptivă necesară înțelegerii cunoștințelor care urmează să fie predate;

b) pelerinaj/excursii care au drept scop dobândirea (nemijlocită) de noi cunoștințe;

c) excursii destinate fixării și consolidării cunoștințelor dobândite.

În plan afectiv, pelerinajele sau excursiile au rolul pe de o parte de a dezvolta la copii spiritul de prietenie, de comunicare și solidaritate, iar pe de altă parte de a cultiva sentimentul de prețuire față de locurile sau obiectivele turistice vizitate (biserici, mănăstiri, muzee etc.), stimulând astfel sentimentul religiozității și deci – *formarea caracterului moral-religios*.

Orice excursie școlară sau pelerinaj la biserici și mănăstiri se realizează pe baza unui program stabilit dinainte și aprobat de Inspectoratul Școlar Județean.

Planificarea unui pelerinaj trebuie să cuprindă următoarele etape:

1. Pregătirea teoretică a pelerinajului

În cadrul acestora se stabilesc:

- *tema* excursiei și *scopul* urmărit;
- *obiectivele* pedagogice, care se concretizează în timpul desfășurării pelerinajului;
- *traseul (itinerariul)* – care trebuie să includă cele mai importante obiective turistice;
- *asigurarea documentării* – consultarea unei bibliografii privind obiectivele de vizitat (atât din partea profesorului organizator, cât și de elevi);
- *evaluarea costului excursiei* – în funcție de distanța care va fi parcursă;
- *alegerea mijlocului de transport*: autocar, microbuz sau tren;
- *analizarea posibilităților de masă și cazare*.

După realizarea unui dosar, cuprinzând: harta traseului, tabel nominal cu elevii, documentele de transport și financiare, delegațiile sau aprobările de la școală și de la inspectorat, urmează informarea părinților privind planul pelerinajului respectiv.

2. Pregătirea elevilor pentru pelerinaj

În primul rând, profesorul-organizator trebuie să se informeze de la părinți și de la medicul școlii despre *problemele de sănătate* pe care le prezintă copiii (alergii sau anumite boli) în vederea luării măsurilor necesare și evitării situațiilor neplăcute.

Apoi li se prezintă copiilor *planul excursiei* (itinerariul, obiectivele, localitățile prin care se trece, popasurile stabilite alimentele necesare).

De asemenea, se prelucrează un *regulament* al excursiei privind conduita lor pe cursul pelerinajului, la vizitarea mănăstirilor, muzeelor și a altor obiective turistice și se distribuie responsabilitățile fiecărui elev participant (elevii fiind grupați pe echipe).

Se comunică elevilor ziua, locul și ora de întâlnire pentru pelerinaj.

Pășind în spațiul sacru al acestor oaze spirituale, copiii trec un fel de graniță, de la o lume veșnic agitată, tumultuoasă și obositoare, la o lume tihnită și înduhovnicită, în care Dumnezeu Își face simțită prezența în sufletele noastre la fiecare pas, o lume care se conduce după cu totul alte legi și pe care am putea-o numi *icoană a Împărăției celei veșnice*.

Grație acestor pelerinaje, elevii au posibilitatea de a-și lărgi orizontul cunoașterii, aflând despre marii voievozi și ierarhi ai neamului nostru și despre primele manuale și tipărituri și primele școli care s-au organizat în tinda vechilor mănăstiri.

De asemenea, copiii trăiesc nemijlocit sentimentul comuniunii cu Dumnezeu, descoperind frumusețea și profunzimea rugăciunilor și a minunatelor cântări religioase pe care monahii și monahiile le înalță neîncetat ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Tot aici pot admira chipurile evlavioase și pline de smerenie ale sfinților, cuvioșilor și martirilor zugrăvite pe pereții bisericilor, dar și seninătatea și blândețea întipărite pe fețele viețuitorilor acestor sfinte așezăminte.

Așadar, mănăstirile ortodoxe de pretutindeni, cu zbulciunatul lor trecut istoric, cu sfintele lor odoare, cu viețuitorii lor, sunt adevărate modele de viață duhovnicească, de comuniune spirituală dintre cer și pământ, dintre Biserica triumfătoare și Biserica luptătoare.

Putem concluziona că pelerinajele sau excursiile, ca de altfel toate celelalte activități extracurriculare vizează atât dezvoltarea simțului estetic, afectiv și creativ, cât și cultivarea caracterului moral-religios al elevilor.

Vizitele și excursiile la biserici și mănăstiri oferă elevilor posibilitatea dobândirii sau aprofundării cunoștințelor religioase. Elevii pot afla direct modul în care a fost și este trăită credința ortodoxă.

Se realizează cu elevi dintr-o clasă, din clase paralele sau cu nivel de școlaritate apropiat. Formă de organizare a procesului de învățământ, vizitele și excursiile la biserici și mănăstiri urmăresc dobândirea și fixarea cunoștințelor. Astfel, putem distinge următoarele tipuri de vizite și excursii:

a) **vizite și excursii introductive** – Sunt organizate cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru înțelegerea cunoștințelor ce urmează să fie predate. Elevii vor fi orientați să urmărească aspectele legate de viața personalităților religioase, să asculte sfaturile preoților duhovnici, să rețină explicațiile ghidului, să achiziționeze material intuitiv (icoane, vederi, casete) care poate fi folosit în lecțiile de religie. Profesorul va urmări modul în care elevii exersează deprinderile formate în timpul orelor cu privire la actele de cult extern;

b) **vizite și excursii organizate în vederea comunicării de cunoștințe** – Aceste vizite și excursii se organizează în vederea însușirii unor cunoștințe referitoare la locașul de cult, la viața unor sfinți, a unor personalități bisricești (de ex. lecția despre Mitropolitul Andrei Șaguna poate fi predată într-o excursie organizată la Sibiu și Rășinari, cu vizitarea Mitropoliei, a Facultății de Teologie, a Bibliotecii A.S.T.R.A., a mormântului mitropolitului). Datorită faptului că vizitele oferă o mare varietate de informații, profesorul trebuie să valorifice din plin acest lucru și să punteze esențialul;

c) **vizite și excursii de consolidare și fixare a cunoștințelor** – Se organizează la sfârșitul unui capitol sau a unei teme. Prezintă avantajul că elevii au deja multe informații, știu ce să urmărească și încearcă să afle mai multe amănunte.

V. Cercul de Religie și rolul lui în optimizarea relației profesor-elev

Cercurile de elevi sunt forme de activitate constituite opțional pentru a întreține și dezvolta înclinațiile, interesele și aptitudinile.

Întrucât Religia este o disciplină de învățământ de o mare complexitate, apare necesitatea desfășurării unor activități suplimentare pentru cei interesați.

Una dintre aceste activități suplimentare este cercul de religie. Activitatea de cerc este în interdependență cu activitatea de la clasă: lecția este suportul pe care se sprijină activitatea de la cerc, iar cercul îmbunătățește calitatea educației religioase realizată la lecții,

prin tematica aleasă și prin lucrările proprii, li se dezvoltă elevilor dragostea pentru religie. Ținând cont de faptul că participarea la cercul de Religie nu este obligatorie, tematica cercului se stabilește la începutul anului școlar, pe baza opțiunilor, intereselor și aptitudinilor elevilor. La cercul de Religie se dezvoltă spiritul comunitar prin antrenarea tuturor participanților în pregătirea și desfășurarea activităților propuse.

Rezultatele activităților trebuie valorificate în funcție de tematică, în diferite moduri: prin referate, articole, albume (dacă tematica vizează aprofundarea unor cunoștințe sau vizitarea unor biserici și mănăstiri), prin spectacole religioase în apropierea sărbătorilor (atunci când tematica vizează învățarea unor poezii și cântece religioase sau interpretarea unor scenete religioase care vor fi alese și din domeniul tradițiilor poporului român, de ex. Vifleiemul sau Irozii), prin organizarea unor expoziții (când tematica urmărește dezvoltarea actelor decorative: pictură, sculptură), prin întocmirea de rebusuri cu definiții religioase, poezii proprii (dacă tematica vizează subiecte de creație).

Vom prezenta în continuare etapele și modul de organizare a activităților de cerc:

a) dacă tematica cercului de religie cuprinde susținerea unui referat

- 2/3 elevi întocmesc referatul pe baza unui plan întocmit de profesor sau de către aceștia și a bibliografiei recomandate de către profesor;
- referatul este pus la dispoziția participanților cu câteva zile înainte de susținerea lui;
- unul dintre elevii care l-au întocmit, susține referatul;
- elevii prezenți și profesorul discută pe marginea referatului;
- ideile pertinente sunt preluate în vederea îmbunătățirii referatului, spre o eventuală publicare;
- profesorul apreciază modul în care s-a desfășurat activitatea de cerc.

b) dacă tematica cercului de religie vizează interpretarea unor scenete religioase

- profesorul alege sceneta, o prezintă în fața elevilor, apoi împarte rolurile ținând cont de opțiunile și de talentul lor;
- elevii învață acasă textele;
- piesele muzicale se învață în timpul cercului de religie, cu toți elevii;
- sceneta se repetă la cerc, de câte ori este nevoie;
- prezentarea scenetei în serbarea școlară.

c) dacă tematica are în vedere organizarea unor expoziții cu lucrările elevilor

- profesorul prezintă lucrări terminate în vederea captării interesului elevilor pentru arta religioasă;
- dezvoltă la elevi convingerea că pentru a realiza artă bisericească (pictură, sculptură) este necesar ca viața noastră să fie cu adevărat creștină. În acest sens, profesorul le poate citi o povestire despre modul în care pictau iconarii din vechime: în tăcere, ducând o viață de post și rugăciune;
- distribuie materialele necesare executării unor lucrări de artă religioasă;
- expune etapele executării lucrării;
- elevii execută lucrările, sub îndrumarea profesorului;
- profesorul analizează lucrările și le selectează pentru expoziții pe cele mai reușite;
- profesorul îndrumă spre alte activități pe elevii care nu dovedesc aptitudini pentru arta decorativă.

d) dacă tematica vizează subiecte de creație (rebusuri, fișe de lucru, poezii)

- profesorul prezintă elevilor lucrări gata concepute, ca exemple;
- elevii elaborează, sub îndrumarea profesorului, lucrări asemănătoare;
- se comentează fiecare lucrare, cu eventuala îndrumare ca elevii să refacă anumite părți ale lucrării;
- în cazul în care lucrările necesită o rezolvare (rebusuri sau fișe de lucru), fiecare în parte va fi rezolvată prin muncă independentă;
- cele mai bune lucrări pot fi selecționate spre a fi publicate¹².

VI. Consultațiile și meditațiile și rolul lor în optimizarea relației profesor-elev

Consultațiile și meditațiile sunt forme de organizare a activității didactice care se desfășoară în afara orelor prevăzute în planul-cadru.

Consultațiile au următoarele caracteristici:

- se desfășoară la cererea elevilor;
- au caracter facultativ;
- lămuresc întrebări și probleme care nu fac obiectul lecțiilor de religie cuprinse în programa școlară;

- acordă îndrumări suplimentare pe marginea unor teme alese de elevi.

Subiectele dezbătute la consultații pot fi conexe temelor cuprinse în cateheze. În acest fel poate fi corelată eficient activitatea de catehizare cu activitatea profesorului la clasă.

Spre deosebire de consultații, meditațiile au următoarele caracteristici:

- se desfășoară la cererea profesorului;
- urmăresc pregătirea unor examene (admiterea în liceele teologice), concursuri;
- îi sprijină pe elevii care întâmpină greutăți de învățare;
- se poate lucra individual, pe grupe de elevi sau frontal;
- se referă strict la programa școlară¹³.

VII. Preotul, profesorul de Religie și elevii ciclurilor primar și gimnazial – interacțiune și acțiune în activitatea practică a Bisericii

Prin introducerea orei de Religie în cadrul unităților de învățământ, este facilitată întărirea legăturii dintre Școală și Biserică. Cea din urmă își aduce mesajul său în favorizarea climatului școlar, iar școala, la rândul său, prin disciplinele incluse în cadrul planului de învățământ, îl pregătește pe tânăr atât pentru societate, cât și pentru a deveni un adevărat slujitor al Bisericii. Potrivit lui Vasile Timiș¹⁴, ora de Religie desfășurată în școală constituie o șansă atât pentru Biserică, întrucât îi familiarizează pe tineri cu cuvântul *Sfintei Scripturi*, cât și pentru școală, în sensul că prin intermediul acestor ore „actul pedagogic devine un act de responsabilitate”.

Între responsabilii realizării educației religioase în Școală și în Biserică trebuie să existe o strânsă cooperare și colaborare, care se poate concretiza în mai multe modalități. O primă modalitate de colaborare o constituie participarea profesorului de Religie, împreună cu elevii săi, la slujbele desfășurate în cadrul bisericii de care aparține unitatea respectivă de învățământ. Participarea la diversele slujbe religioase se poate realiza în timpul orei de Religie, în special, când este o zi de sărbătoare sau în afara orei de curs (după orele elevilor,

¹² S. Șebu, M. Opriș, D. Opriș, *Metodica predării religiei*. Alba-Iulia: Reîntregirea, 2000, p. 209.

¹³ Ibidem, p. 210.

¹⁴ V. Timiș, *Misiunea Bisericii și educația, atitudini, convergențe, perspective*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 9.

sâmbăta, duminica sau în vacanțe). Prin participarea la slujbele Bisericii, elevii experimentează pe viu ceea ce învață, doar teoretic, în cadrul orelor de religie desfășurate în școală. Programa la disciplina Religie, atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial conține o serie de teme din domeniul teologiei liturgice (despre sfintele slujbe, despre Sfânta Liturghie, Sfintele Taine etc.). Prezența elevilor în Biserică reprezintă modalitatea de a îmbina teoria cu practica, de a respecta, așadar, unul dintre principiile fundamentale ale didacticii – principiul îmbinării teoriei cu practica. Pe de altă parte, elevii dobândesc deprinderea de a participa regulat la slujbele religioase.

Participarea la slujbele religioase nu reprezintă singurul motiv pentru care profesorul împreună cu elevii trebuie să meargă la biserică. Teme precum, „Biserica ca locaș de cult” sau „Obiectele din biserică”, constituie alte motive care justifică prezența acestora, profesor-elevi, în Biserică. Pentru buna desfășurare a acestor ore, profesorul poate lua legătura cu preotul paroh care, la rândul său, le poate prezenta elevilor veșmintele și vasele liturgice sau le poate face o descriere a bisericii respective.

Preotul, factorul responsabil al realizării educației religioase în Biserică, poate fi prezent și el în cadrul școlii cu ocazia diferitelor evenimente, cum ar fi: deschiderea anului școlar, zilele școlii, sfințirea școlii și a sălilor de curs etc. Pe lângă rolul de săvârșitor al celor sfinte, preotul poate îndeplini și rolul de învățător sau de observator. În calitate de „învățător”, preotul este invitat să le vorbească elevilor despre o anumită temă, aleasă de elevi, de profesor sau de către preotul însuși sau să răspundă la întrebările elevilor. În ipostaza de observator, preotul are prilejul de a-i cunoaște mai bine pe tinerii săi credincioși¹⁵.

Colaborarea Biserică – Școală presupune din partea profesorului de Religie și popularizarea în cadrul unității de învățământ a proiectelor sociale sau educaționale desfășurate

¹⁵ http://staticlb.didactic.ro/uploads/material/114/13/13//colaborareadintreprofesorul dereligie_350_ipreot.pdf.

în biserica din apropierea școlii sau cele derulate de către Patriarhia Română, prin sectorul educațional sau social.

Biserica, la rândul său, îi poate sprijini pe tinerii dornici să studieze, dar care din diverse motive nu își pot continua studiile. În astfel de situații, Biserica, prin slujitorii ei, fie îi susține material pe acești tineri, fie ia legătura cu familia tânărului pentru a o convinge să-l lase să studieze. Nu sunt puține sau rare cazurile când Școala și Biserica și-au dat mâna pentru a-i convinge pe părinți să-și lase copiii la școală. Ba mai mult, datorită intervenției preotului și a dascălilor, mulți copii au reușit să vină la școală sau au reușit să-și finalizeze studiile.

De asemenea, prin strânsa colaborare dintre Familie, Biserică și Școală s-a redus abandonul școlar, s-a diminuat numărul cazurilor de eșec școlar, de părăsire a casei părintești, de violență fizică, verbală sau emoțională. Colaborarea dintre aceste instituții nu poate avea decât efecte benefice asupra întregii societăți și, în special, asupra societății românești.

O bună colaborare între Școală și Familie este posibilă doar atunci când familia înțelege care este menirea Școlii: aceea de a fi „principal izvor de cultură și factor de civilizație”, iar școala „nu vede în familie o «debara» unde se aruncă toate rebuturile ei, ci un aliat, un colaborator sincer, permanent și direct interesat în întregul proces instructiv-educativ”¹⁶.

¹⁶ <http://www.scribd.com/doc/25382301/SCOALA-SI-FAMILIA>.